

HERRAMIENTA:

Los tiempos cambian

Tiempo efectivo estimado: Dos horas

Objetivos

Analizar las transformaciones históricas que se han gestado en las últimas generaciones con respecto a las relaciones de género en todas las áreas de la vida social.

Perfil del público meta

Participantes de proyectos de innovación, investigación, tecnología y fortalecimiento de capacidades en las cadenas de valor agrícola.

Cantidad: 20 personas máximo, para facilitar una participación activa y la creación de un ambiente propicio a la reflexión.

Con el fin de garantizar igualdad en las oportunidades de capacitación, resulta estratégico contar con un público meta de composición equitativa en el número de hombres y mujeres, Si esta indicación no fuera posible de cumplir por alguna razón justificable por la cual se requiere trabajar inicialmente con una mayoría de varones, o incluso con un grupo conformado totalmente por hombres, es importante aplicar las fichas de género de igual manera para capacitar al público meta masculino en estos temas, y que el equipo organizador de la capacitación pueda plantearse formas para mejorar la convocatoria, o si fuera necesario, plantear en los grupos locales o equipos técnicos la necesidad de incorporar a mujeres en su organización o personal.

La indicación anterior aplica también en relación con la necesidad de trabajar con la juventud y representantes de la diversidad cultural de la localidad (pueblos indígenas y afrodescendientes).

Perfil del equipo de facilitación

Profesionales con conocimientos en género, herramientas para la facilitación de dinámicas grupales y experiencia en contextos agrícolas

Metodología:

Paso 1

Se requiere preparar el material previamente, de acuerdo con las preferencias de quien va a facilitar y las características de la población, eligiendo una forma en la cual se puedan aprovechar los aportes de las personas participantes y optimizar el tiempo.

El ejercicio puede hacerse de varias formas: a) con todo el grupo, utilizando un cuadro en dimensiones suficientemente grandes, b) en subgrupos, dividiendo las filas del siguiente cuadro para ser trabajado en papelógrafos o en hojas impresas con buen espacio para completar, o, c) dando un tema a cada persona para que lo analice en las distintas generaciones.

Si se hace con todo el grupo, es mejor proponer una dinámica espontánea de lluvia de ideas a partir de las preguntas de la persona que facilita para completar cada espacio, y si se hace en subgrupos o de manera individual, se puede plantear una dinámica de mayor análisis, cuyos resultados puedan ser presentados a los demás subgrupos.

La pregunta central es: **¿Qué funciones han cumplido las mujeres y los hombres en las últimas generaciones?**

Se invita a las personas participantes a referir cómo ha ocurrido en sus propias familias, sin emitir juicios de valor.

	En los tiempos de mis		En los tiempos de mi		En nuestros tiempos	
	Abuelas	Abuelos	Madre	Padre	Mujeres	Hombres
Trabajo del hogar						
Cultivos						
Educación						
Cultura						
Producción ganadera, lácteos y cuidado de animales de granja						
Ingresos económicos						
Acarreo de agua						
Selección y preparación de alimentos						
Autoridad y liderazgo						
Cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores, con discapacidad o condiciones especiales de salud						
Administración de la economía familiar						
Deporte						
Decisiones familiares						
Participación política y ciudadana						
Descanso y recreación						
Turismo						
Trabajo comunitario						
Comercio						
Compras del hogar						
Posesión de bienes (tierra)						
Empresa						
Permisos/ libertades						
Prohibiciones						

El orden propuesto permite que se salte de un tema a otro y que se pueda cerrar con observaciones sobre los permisos y prohibiciones culturales a cada sexo.

Paso 2

Una vez que se han dado a conocer los aportes de las personas participantes, resulta conveniente hacer una reflexión acerca de la manera **cómo** han cambiado los **roles de género** durante las últimas décadas, que puede alimentarse de las siguientes ideas:

“Antes se pensaba que las funciones que realizaban los hombres y las mujeres dependían totalmente de su naturaleza, y que por eso debían ser opuestos (las mujeres en el mundo privado del hogar y los hombres encargándose de desenvolverse en el mundo público). Estos cambios sociales han sido producidos por los descubrimientos científicos, las luchas sociales por mayores oportunidades de educación, salud, justicia y trabajo decente, así como por las nuevas exigencias de la economía, y estos cambios se reflejan de forma evidente en las últimas generaciones.

Es interesante observar que, en siglos anteriores, se dieron pocos cambios en las relaciones de género, mientras en las últimas décadas se ha dado una importante transformación.

Actualmente, se ha determinado que las habilidades personales de hombres y mujeres pueden desarrollarse con el aprendizaje y la práctica. Además, se ha visto en el hogar y en el espacio público, que cuando hombres y mujeres trabajan en equipo, los resultados son superiores y de mayor satisfacción.

Paso 3

Para generar la reflexión final se pueden plantear preguntas similares a las siguientes:

- Como se pudo ver, en la distribución tradicional de los roles de género el trabajo asignado a las mujeres se realizó generalmente de forma gratuita o no remunerada, mientras que el trabajo de los hombres sí se pagaba económicamente. ¿Todavía esto es así?
- Cuando los hombres no trabajan en las labores del hogar y en el trabajo comunitario voluntario, ¿cómo puede afectar a las mujeres tener una doble o triple jornada laboral?
- Las mujeres que trabajan en actividades agrícolas son el grupo poblacional que más horas trabaja de forma no remunerada, pues sus aportes se consideran una extensión de las labores domésticas que históricamente han realizado. ¿En nuestros proyectos cómo podemos reconocer social y económicamente los aportes de las mujeres a la economía y a la vida?

Materiales requeridos

- Cuadro en dimensiones grandes, papelógrafos u hojas de papel, de acuerdo con la manera como se prefiera facilitar la sesión.
- Marcadores o bolígrafos.
- Cinta adhesiva.

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Si se conoce previamente cómo es el grupo participante, se puede elegir la opción para realizar el ejercicio que sea más ventajoso. Por ejemplo, si las personas tienden a ser tímidas, es mejor hacer el trabajo en grupo, y si las personas ya tienen confianza entre sí, y experiencia trabajando en conjunto, podría ser más ventajoso efectuar un abordaje con todo el grupo.
2. Con frecuencia surgen manifestaciones de personas mayores que añoran el pasado y de desconfianza hacia las nuevas formas de vivir, lo cual es totalmente comprensible. En ese sentido, no se debe caer en la trampa de una discusión sin sentido entre qué resulta mejor, el pasado o el presente. Con respeto a esa opinión, quien facilita puede contrastar esa posición enfatizando en las situaciones actuales en donde existe mayor justicia, oportunidades y denuncia ante la violencia, también rescatando que éste es un proceso que aún tiene muchos desafíos.

Literatura consultada

1. Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo / Asociación Internacional de Desarrollo o el Banco Mundial; FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia); FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Italia). 2012. Agricultura y desarrollo rural: manual sobre género en agricultura (en línea). Washington, D. C., Estados Unidos de América. Disponible en <http://www.fao.org/3/a-aj288s.pdf>.
2. CIP (Centro Internacional de la Papa, Perú). 2015. Tecnología para hombres y mujeres: recomendaciones para reforzar la temática de género en procesos de innovación tecnológica (en línea). Lima, Perú. Disponible en <http://cipotato.org/wp-content/uploads/2015/06/006228.pdf>.
3. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia); CCAFS (Programa de Investigación de CGIAR sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria). 2013. Guía de capacitación: investigación del género y cambio climático en la agricultura y la seguridad alimentaria para el desarrollo. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/018/i3385s/i3385s.pdf>.